

- Koelliker, Karl.* Die Selbstkostenrechnung der Wasserkraftwerke. Wien, 1941.
- Matousch, Josef.* Die Vertreterkontrolle in Industrie- und Groszhandelsunternehmen. Mit besonderer Berücksichtigung der rechnungsmässigen Kommissionslagerkontrolle. Stuttgart, 1942.
- Mueller, Joh. und Heinr. Hoffmann.* Preissenkung und Gewinnabführung beim Nährstand-Kaufmann. Berlin, 1941.
- Steiger, C. J.* Kalkulation im Ueberseehandel. Zürich, 1941.
- Woeschler, F. O. und F. A. Schmitt.* Die Kalkulation für Industrie-, Fabrikations- und Handelsbetriebe unter Berücksichtigung der K.W.V.O. (Kriegskarttschaftsverordnung über Preisbildung, Preisbindung, angemessenen Gewinn, L.S.Ö usw.) Mannheim. 1941.
- Schmidt, Werner.* Die staatliche Preis- und Kostenprüfung. Stuttgart. 1942.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Hoogewerf, J. J.* Economische aspecten van het middenstandsbedrijf. Algemeene bedrijfseconomische inleiding tot de bedrijfsbeschrijvingen. Wassenaar, 1942.
- Roeszle, K.* Handwerkliche Betriebswirtschaftslehre. Stuttgart, 1941.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

- Stirn, Alexandre.* L'organisation du marché du lait. Paris, 1941.

V. INDUSTRIE

- Koelliker, Karl.* Die Selbstkostenrechnung der Wasserkraftwerke. Wien, 1941.
- Kueck, K.* Schaffende Jugend in den Betrieben. Ihr Wille zur Leistung. Bad Oeynhaus, 1941.
- Schliesselberger, Friedrich.* Die Standorte der Baumwollindustrie im Deutsche Reiche. Wien, 1941.
- Woeschler, F. O. und F. A. Schmitt.* Die Kalkulation für Industrie-, Fabrikations- und Handelsbetriebe unter Berücksichtigung der K.W.V.O. (Kriegswirtschaftsverordnung über Preisbildung, Preisbindung, angemessenen Gewinn, L.S.Ö usw.) Mannheim. 1941.

VI. HANDEL

- Hoogewerf, J. J.* Economische aspecten van het middenstandsbedrijf. Algemeene bedrijfseconomische inleiding tot de bedrijfsbeschrijvingen. Wassenaar, 1942.
- Jenny, Hans.* Der schweizerische Kohlenhandel. Basel, 1941.
- Steiger, C. J.* Kalkulation im Preisbildung im Ueberseehandel. Zürich, 1941.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

- Nederlandsch Instituut van Accountants, De Accountant (no. 7 Verslag leden-bijeenkomst 4 October 1941; no. 8 Examenopgaven contrôleleer, 2e halfjaar 1941; Inhoudsopgave 1941); December 1941. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1942.
- Prof. Dr O. Bakker*, Statistiek, deel II; 3e druk. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1942. Prijs ingenaaid f 5.50.

- Dr E. J. Tobi en F. L. van der Leeuw*, Handelskennis voor den Middenstand; 4e druk. Uitgave van *N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer*, Deventer, 1942. Prijs ingenaaid f 2.35.
- M. van Engen*, Loonboek. Uitgave van *Van Gorcum & Comp. N.V.*, Assen, 1942. Prijs: geschikt voor 10 werknemers f 1.10, geschikt voor 25 werknemers f 1.90; geschikt voor 50 werknemers f 3.35. Verzamelloonstaat f 0.65.
- Stichting Economisch Instituut voor den Middenstand, Onderzoek naar den detailhandel in melk (I), 1941. Prijs ingenaaid f 0.50.
- V. S. Ohmstede*, Besluit op de Dividendbeperking, Liquidatiebesluit. Toege-licht en met voorbeelden verduidelijkt. Tweede druk. Uitgave van *N.V. Johan Mulder's Uitgevers Mij.*, Gouda, 1942. Prijs ingenaaid f 1.75.
- Broederschap van Candidaat-notarissen in Nederland en zijne koloniën, Stenographisch verslag van het debat over de praeadviezen behandelende „In welke gevallen kan de debiteur van een geldvordering op „naam geacht worden te goeder trouw betaald te hebben aan den be-„zitter van de inschuld”, uitgebracht door *Prof. Mr H. R. Hoetink* en *Mr F. J. de Jong*.
- P. Karmelk*, Loonbelasting. Supplement 6 (16 Jan. 1942). Verschenen in de serie „De Belastingwetgeving” (D.B. 2). Uitgave van *J. Noorduyn en Zoon N.V.*, Gorinchem, 1942. Prijs f 0.90
- W. G. Douma*, De Inkomstenbelasting 1941. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V.*, Groningen, 1942. Prijs ingenaaid f 2.60.
- G. W. Comello en Ph. C. Stubenrouch*, Financiële rekenkunde voor de H.B.S. A. Uitgave van *J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V.*, Gronin-gen, 1942. Prijs ingenaaid f 2.25, gebonden f 2.60.
- R. Ensingh*, Besluit op de Loonbelasting 1940 e.a. eerste aanvulling. Uit-gave van *Van Gorcum & Comp. N.V.*, Assen, 1942. Prijs f 3.90.
-